

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ УЧАСТКОВ РАЗВИТИЯ ОЗЕРНОГО СОЛЕНКОПЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ОЗ.ТУЗКУДУК (МЕСТОРОЖДЕНИЕ ХЛОРИДА НАТРИЯ)

¹Шарипов Ш.Ф.

²Курбонов А.В.

¹Навоийское отделение Академии наук Республики Узбекистан

²BRITISH SCHOOL | NAVOIY

Geologist_Uzbekistan@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8429440>

Аннотация: В материале приведена информация о соленосных озерах Центральных Кызылкумов, описана история изученности района и представлена обзорная карта территории. Представлены геологические разрезы и космоструктурные схемы озер Тузкудук. Проведен анализ химического состава вод озер Тузкудук. Обоснована необходимость проведения дополнительных геологоразведочных работ на данной территории.

Ключевые слова: Минеральные соли, геологический разрез, геологоразведочные работы, геологическая карта, химический состав, Абсолютная высота.

Озера Тузкудук расположено юго-восточнее гор Алтынтау в 40 км юго-восточнее селения Айтым, в 22 км к югу от поселка Кокпатас, в 30 км юго-восточнее г.Учкудука. Абсолютные отметки дна котловины колеблются между 86,6 м и 87,0 м, а прилегающих с запада и юга равнин и с севера, и с востока предгорий хребта Айтымтау – 100-130 м. Вмещающими породами для соленакопления озера Тузкудук являются эоценовые глины.

Вероятнее всего, судя по адресу и названию, озеро Тузкудук было исследовано Г.Б.Леоновым (1896). Об этом свидетельствуют записи, сделанные исследователем о нахождении в 12 верстах к востоку от оз. Шингелды озера Тузкан. Кроме того, по данным Г.Б.Леонов новосадка в озере Тузкан равна полутора вершкам, т.е. около 7 см. Описанная территория находится в Учкудукском районе Навоийской области Республики Узбекистана.

Тузкудук – это “сухое” соленое озеро, которое занимает неглубокую котловину площадью 4х5км. Северные и восточные склоны наиболее обрывистые. Здесь обнажаются красноцветные миоценовые глины с прослоями песчаников, которыми выработано дно котловины.

В работе Г.Б.Леонова (1896 г.) описаны первые сведения о солях Центральных Кызылкумов, а также о соляных озерах Шингилды и Джалгы-Агач.

В районе озера Тузкудук водообеспеченность крайне плохая. Учкудукские водоводы, подведенные к поселку Контай в 16 км к югу, служат основными источниками питьевой и технической воды от “сухого” соленого озера Камысбулак.

Озеро Тузкудук расположено в безсточной впадине. Эта впадина на юге сливается с примыкающей к ней суглинисто-песчаной равниной. На севере впадина ограничена довольно крутым обрывистым склоном третичных глин и суглинисто-песчаных красноцветных пород. Площадь озера Тузкудук составляет около 3 – 4км². В определения геологического потенциала, мы изучили озеро. Оно было покрыто коркой галита. В юго-восточной части озера мощность галита доходила до 15 см. Под коркой

соли имелась рапа, а ниже был обнаружен ил мощностью до 40-50 см., а дальше – серый песок с гипсом.

Рис.1. Схематическая геологическая карта доплиоцен-древнечетвертичных отложений части-площади оз.Тузкудук в Центральных Кызылкумах.

Ниже приводится описание геологического разреза солончака (сверху вниз):

1. Корка соли - белая, при ударе молотком или ломом – крепкая, с трудом раскалывается. Мощность составляет 0.5 м.
 2. Суглинок водонасыщенный, серого цвета. Сильно, до 40% заслонен многочисленными мелкими кристаллами галита, больше на 20% с тонкими прослоями кавернозной соли, примесью мелкой галки и щебня. Мощность составляет 0.3 м.
 3. Каменная соль белая среднекристаллическая с гнездами ила. Мощность доходит до 1,5 м.
 4. Алевролит серый, плотный. Глинистый засолоненный с прослоями соли ковернозно-пористый. Мощность составляет 1,2 м.
 5. Каменная соль белая, средне кристаллическая с редкими гнездами ила. Мощность каменной соли – 3,5 м.
 6. Ил водонасыщенный, серый. Мощность равна 2.8 м.
 7. Песок желтовато-серый, мелкозернистый, алевролитистый. Засолонение слабое, имеются многочисленные гравийные зерна: водоносный. Мощность не более 1.5 м.
 8. Глина красно-бурая, крепкая, непластичная с кусковатой отдельностью. Мощность около 5.5 м.
 9. Песчаник полевошпатовый. Видимая мощность – 11.0 м.
- Соли имеют простой минеральный состав, где галит составляет более 95%. Присутствуют примеси гипса и ила.

Проведенным нами химическим анализом было установлено, что соляная корка озера состоит на 90% из хлористого натрия. Кроме хлористого натрия, в рапе, также составляющего почти 90%, выявлено присутствие хлористого магния.

Таблица 1.

Минеральный состав (по данным микроскопических исследований с учетом данных химического анализа)

№№ пп	Название породы	Галит	Тенардит	Мирабилит	Астраханит	Эпсомит	Гипс	Карбонат	Глинистый минерал
1	Галит	90%	2%	-	-	-	-	-	5-10%

В рапе озера Тузкудук обнаружено самое наибольшее количество брома – 852 мг/л., как по сравнению с озерами Центральных Кызылкумов, так и с другими озерами Средней Азии.

Результаты проведенного сравнительного анализа на предмет обнаружения брома в самых различных водах Узбекистана и прилегающих к нему районов, в том числе нефтяных, проведенные Б.А.Бедер (1933, 1948, 1955), А.И.Дзенс-Литовским (1934) показали, что максимальное содержание брома 735 мг/л отмечается для озера Султан-Санджар.

В геологическом строении описываемой площади участвуют породы палеозоя, мезозоя, кайнозоя. Четвертичные отложения создают значительные площади межгорных долин и впадин.

Палеозойские отложения. Ядро Тамдыкудукской брахиантиклинальи сложено породами палеозойского возраста. Сланцами, песчаниками, кварцитами и серовато-зелеными гнейсами представлена толща пород этого возраста.

Мезозой. Верхний мел. Сеноман. В крыле Тамдыкудукской брахиантиклинальи обнажаются отложения сеномана. На размытой поверхности палеозоя несогласно лежат цветные гравелиты, песчаники, алевролиты, глины мощность которых от 30 м до 70 м.

Туран. Нижний под ярус. В центральной части площади на крыльях Тамдыкудукской брахиантиклинальи достаточно развиты нижнедевонские отложения. Они представлены переслаивающимися зеленовато-серыми и серыми глинами, алевролитами и песчаниками. Их общая мощность достигает до 100 м. Эти отложения согласно залегают на осадках сеномана.

Верхний под ярус. Верхнетуронские отложения по размерам залегают на нижнетуронские породы. Они представлены прибрежно-морскими осадками – пестроцветными породами – песчаниками, глинами, конгломератами общей мощностью до 60 м.

Сенон. Отложения сенона с размывом залегают на породах верхнего турона и имеют более широкое развитие. Сенонский разрез слагают зеленовато и коричневатые разноцветные кварцево-слюдистые песчаники с прослоями глин и алевролитов. Общая мощность сенона составляет около 90 м.

Кайнозой. Палеоген. Нижний эоцен. Западное крыло Джаманкумской синклинали и западное крыло Тамдыкудукской брахиантиклинальи обрамляют отложения раннее эоценового возраста. Они с размывом залегают на различных горизонтах сенонских образований. Их разрез представлен глинами, песчаниками, гравелитами, а общая мощность доходит до 20 м.

Средний эоцен. Отложения среднего эоцена с размывом залегают на различных горизонтах раннеэоценовых образований, которые согласно перекрываются верхнеэоценовыми породами. Разрез отложений среднего эоцена подразделяется на две пачки, где нижняя пачка мергелистая и представлена серыми мергелями. Мощность нижней пачки достигает 30 м.

Верхняя пачка глинистая и представлена, в основном, известковистыми глинами до 10 м мощностью.

Верхний эоцен. В центральной и западной частях описываемой площади порода имеет достаточно широкое распространение. Порода верхнего эоцена с размывом перекрывается породами олигоценового возраста. Верхний эоцен представлен толщей глин, которые имеют зеленовато-серую окраску с прослоями крепко сцементированных алевролитов и мелкозернистых песчаников серой окраски. Мощность колеблется от 1 м до 15 м, а покров отложений – от 80 до 200 м.

Олигоцен. В западной и восточной частях исследуемой площади распространены отложения олигоценового возраста. Они согласно залегают на глинах верхнего эоцена. Отложения олигоценового возраста, по литологическому составу, делятся на две пачки: нижнюю – алеврито –глинистую и верхнюю – песчаную.

Нижняя пачка с мощностью до 27 м представлена глинами и алевролитами красного и коричневого цвета с редкими прослоями зеленых глин.

Верхняя пачка достигает мощности до 33 м. Она представлена песчаниками с прослоями глин, алевролитов, и ракушняков. Песчаники кварцево-слюдистые имеют слабую крепость. Они косослоистые, хорошо отсортированные светло-серого, желтого и коричневого цвета.

Верхний плиоцен. На рассматриваемой территории достаточно широко развиты верхнеплиоценовые отложения. Они залегают с четко выраженным угловым несогласием на всех более древних породах. Их разрез сложен преимущественно континентальными, линзовидное переслаивающимися образованиями от конгломератов, алевролитов, алевритистых глин, мергели светло-серого и коричневатого-желтого цветов. Это, в основном, рыхлые и слабо отсортированные породы. Они имеют горизонтальную и часто косую слоистость. Мощность данного отложения доходит до 114 м.

Четвертичная система. На рассматриваемой площади практически повсеместно развиты породы возраста четвертичной системы. На площади работ по генетическому признаку они подразделяются на делювиально-пролювиальные и эоловые образования.

Делювиально-пролювиальные образования выделены на предгорной равнине и в саях. Они представлены конгломератами с глинистым цементом, гравелистыми, песчаниками, галечниками, супесями и суглинками алевролитами глинистыми, а также песчано-глинистыми. Грубообломочный материал, по мере удаления от

возвышенностей, сменяется супесями и суглинками. На размытой поверхности до четвертичных пород происходила аккумуляция делювиально-пролювиальных отложений. На основании приуроченности делювиально-пролювиальных отложений к различным геоморфологическим поверхностям, расположенным на разных гипсометрических уровнях, на описываемой территории выделены Каракольский, Акчадарьинский, Амударьинский комплексы.

Наиболее широкое распространение имеет Каракольский комплекс. Данный комплекс залегает на до четвертичных отложений, слагая при этом поверхность пролювиального шлейфа. Разрез отложения представлен галечниками, гравелистыми (в основании), суглинками и супесями с примесью гравия и галки палеозойских сланцев, песчаников, алевролитов и кварца. Общая мощность пород Каракольского комплекса достигает 13 м.

Наиболее пониженные участки предгорной равнины занимает Акчадарьинский комплекс. Разрез данного комплекса представлен плотными глинистыми алевролитами, песчано-глинистыми гравелитами и супесью коричневато-красной окраски. Часто обогащенных гипсом обломки принадлежат кварцу, сланцам, песчаникам, алевролитам, известнякам. Мощность отложений не превышает даже 5 м. Амударьинский комплекс заполняет русла современных временных водотоков и днище обеих сточных котловин. Они нередко являются базисом эрозии для современных временных водотоков. Эти отложения представлены грубообломочными материалами, такими как щебенки, гравий и др., перемешанным с мелкоземом и гипсом. В бессточных котловинах широко развиты супеси и суглинки, обогащенные гипсом и галитом. В них отсутствует обломочный материал или встречается в небольшом количестве. Общая мощность отложений Амударьинского комплекса колеблется между 10-12 м.

В основном на площади развития пород позднеолигоценного возраста распространены золотые отложения. Встречаются довольно разнообразные формы песчаных накоплений – грядовые, бугристые и ячеистые.

Пески мелкозернистые, пылеватые от 25% до 88% состоят преимущественно из кварца, от 3% до 30% - роговой обманки, от 2% до 23% - полевых шпатов и на 2-5% - обломков пород.

Интрузивные образования. Комплекс кислых интрузивных пород.

Небольшое тело гранитоида обнажается в районе возвышенности Тамдыкудук. Это является частью крупного батолита, основное тело которого скрыто под покровом мезо-кайнозойских отложений. Интрузивные образования представлены гранитами серого и розовато-серого цвета.

Поверхность соляной залежи разбита на многочисленные многоугольники соляными барьер чиками, которые возникли от вспучивания соли при кристаллизации. В связи с возрастанием мощности соляной корки размеры полигональных отдельностей от периферии к центру солончака увеличиваются в диаметре до 5 метров. Высота соляных барьерчиков, разделяющих эти отдельности, достигает до 10-15 см, а их ширина – до 20 см.

И.В.Рубановым (1977) в составе рапы было обнаружено преобладание хлора и натрия, а также отмечено высокое содержание брома, равное 0.852 г/л.

Илы на 30.88% состоят из водорастворимой части, на 28.92% - растворимых в соляной кислоте минералов и силикатного остова. Содержание хлористого натрия - 6.86%, сульфата кальция – более 15%, а карбонатов кальция и магния – более 16%.

Как указывалось, выше – на западном крыле Джаманкумского синклинального прогиба – расположен участок, исследуемый в тектоническом отношении. Под верхнеплиоценовыми отложениями, в его ядре перекрытыми в свою очередь эоловыми песками, залегают красноцветные породы олигоценового и миоценового возраста. Указанная структура, которая имеет субширотное простирание, в западном направлении изгибается к юго-западу. От расположенных западнее Мынбулакской, Изтелетской и Таскудукской брахисинклиналей Джаманкумский синклинальный прогиб отделен Тамдыкудукской брахиантиклиналью, который расположен в центральной части описываемой площади. В ее ядре обнажены интрузивные и метаморфические палеозойские породы, перекрытые отложениями верхнего мела.

Указанная антиклиналь осложнена разрывными нарушениями, похожими на сбросы субширотного и субмеридионального простирания, с амплитудой перемещения от 50 до 330 м.

На западе Тамдыкудукская антиклиналь сменяется на Таскудукской и Изтелецкой синклиналями. В мульдах этих синклиналей, на крыльях отложений верхнего мела и палеогена, залегают миоцен-плиоценовые отложения. Восточные крылья этих синклиналей прослеживаются на западе описываемой площади.

References:

1. Рубанов И.В. О соляных залежах верхнеголоценовых осадков Аральского-моря. Уз. геол. журнал, 1978, №3, с.59-63.
2. Рубанов И.В. Озерно-почвенное соленакопление в Узбе- 271 кистане (континентальный галогенез). Ташкент: ФАН, 1977. -158 с.
3. Рубанов И.В. Современные солевые отложения района Голодной степи (Промежуточн.отчет по теме” Закономер. размещ. солев. Мж. Гол.степи и Ферганск долины.”) фонды Инта геол. АН УзССР, 1959.
4. Рубанов И.В. Современные солевые отложения района Голодной степи и Центральной Ферганы, фонды Института геологии АН УзССР, 1961.